

O‘TMISH TARIXIMIZDA ETNOGRAFIYA FANINING ILMIY AHAMIYATI VA QARASHLARI

¹Jurayeva H.Q., ²Bobonazarova N.T.

^{1,2}NDKTU litseyi o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257957>

Annotatsiya. Mazkur maqolada etnografiya fanining mazmun va mohiyati. O‘tmish xalqlarning etnik jarayonlari, Etnik xalqlarning o‘ziga xos xususiyatlari tarixiy asarlarda. Etnografiyaning boshqa fanlar bilan uyg‘unligi. Etnografiya faniga hozirgi kundagi e’tibor. Etnik jarayonlarning jadallashuvi kabi ma’lumotlar keng hajmda yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Etnografiya Etnik Jarayonlar, Antropologiya, Etnogez, Toponimika, Numuzmatika.

Abstract. In this article, the content and essence of the science of ethnography. Ethnic processes of past peoples. Unique features of ethnic peoples in historical works. Harmony of ethnography with other sciences. Current focus on the science of ethnography. Information such as the intensification of ethnic processes is widely covered.

Keywords: Ethnographic. Ethnic Processes. Anthropology, Ethnography, Toponymy, Numismatics.

Tarixdan ma’lumki, odamning vujudga kelishi va uning aqliy salohiyatining o‘shishi va takomillashuvi uning xalq sifatida vujudga kelishi va uning qadimgi urf- odatlarini, hayotiy udumlarini o‘rganishda bizga etnografiya fanining alohida o‘rni kata ahamiyatga ega. Etnografiya so‘zga to‘xtaladigan bo‘lsak, Etnografiya (grekcha: etno- xalq va grafiya - yozaaman), etnologiya, xalqshunoslik - jahondagi barcha xalqlarning, etnik birlikning turli tiplari, ularning kelib chiqishi (etnogenezi), turmush tarzi, urf-odatlarini, moddiy va ma’naviy taraqqiyot darajasidan qat’i nazar, teng holda o‘zaro tafovuti yoki umumiyligi va o‘xshashligini, ularning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganuvchi maxsus fan sohasi. Etnografiya hozirgi etyaoslarning kelib chiqishi va shakllanishi, joylashishi va etnik tuzilishi, urf-odatlarini, ma’naviy madaniyati va milliy xususiyatlarini tarixiy jarayon bilan bogliq holda o‘rganadi. Tarixiy etnografiya yo‘qolib ketgan xalq va elatlar, o‘tmishdagi etnik jarayon, maishiy turmush va ma’naviy madaniyat xususiyatlarini tadqiq qiladi.

Etnografik bilimlar qadim zamonlardan paydo bo‘lgan bo‘lsada, lekin mustaqil fan sifatida XIX asrning o‘rtalarida shakllanib bo‘ldi. Dastlab, bu atamani XVI asrning oxirida nemis yozuvchisi I. Zummer ishlatgan, keyin esa XVIII asrning oxirlarida va 1808-yilda maxsus jurnallar shu nom bilan chiqa boshlagan. Etnografiya so‘zi mashhur fransuz tabiatshunosi va fizigi Jan Jak Amper taklifi bilan 1839-yilda Parij antropologlari kongressida alohida fan sifatida qabul qilingan.

Etnografiya dastlab faktik bilimlarni to‘playdi, keyin ularni tahlil etish orqali mohiyatini tushunib olib, nazariy xulosalar chiqaradi. Etnografiya fani, boshqa fanlar singari o‘ziga xos maxsus tadqiqot usullari va maxsus atamalarga ega. Uning uslubi muayyan dunyoqarash va nazariyalar (metodologiya) bilan bog‘liq bo‘lib, o‘z tadqiqotlarini ayrim fan sohalari antropologiya, arxeologiya, lingvistika, sotsiologiya, san’atshunoslik bilan aloqador holda amalga oshiradi.

Mazkur fanlarning o‘zaro bog‘liqligi tufayli keyingi yillarda qo‘shaloq ilmiy sohalar ham yuzaga keldi, etnik antropologiya, paleoetnografiya, etnolingvistika va boshqalar Hozirgi davrdagi etnik jarayonlarni teran va keng miqyosda tadqiq qilishda keyingi yillarda

o‘tkazilayotgan sotsiologik tadqiqotlar yaxshi samara bermoqda. Natijada — etnosotsiologiya, etnopsixologiya kabi yangi ilmiy sohalar yuzaga kelishi muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, tabiiygeografik sharoitga qarab yovvoyi o‘simliklarni ekib o‘stirish yoki yovvoyi hayvonlarni xonakilashtirish, urchitish kabi o‘ziga xos turmush xususiyatlariga ega elatlarning xo‘jalik xususiyatlarini anikdashda Etnografiya bilan hamkorlikda etnobotanika va etnozologiya kabi yangi sohalar faoliyat ko‘rsatmoqda.

Xalqlarni o‘rganishda Etnografiya fani nihoyatda keng va xilmaxil manbalardan va usullardan foydalanadi. Bir joyda uzoq yashab, kuzatish yo‘li bilan o‘tkazilgan tadqiqotlar eng samarali ekanligini mashhur etnograflar (L.Morgan, N.N.Mikluxo Maklay, V.G. Bogoraz) alohida qayd qilganlar. Qisqa muddatda, ayrim mavsumlarda o‘tkaziladigan tadqiqot ishlari ekspeditsiya usuli bo‘lib, hozir keng tarqalgan va u mavsumiy usul deyiladi.

Dala ishlarida, asosan, axborotchidan suhbat yo‘li bilan yozma yoki magnitofon orqali ma‘lumotlar to‘plash, muayyan maishiy-madaniy turmush hodisalari, oilanikoh munosabatlari va marosimlari, xalq sayillari va o‘yinlarini kuzatish, ularda bevosita ishtirok qilish va ularni jiddiy o‘rganish (yozish, chizish, rasmga olish) kabi usullar qo‘llaniladi. Ma‘naviy madaniyatni tadqiq qilishda (ayniqsa, ayrim urf-odat va marosimlar, xalq o‘yinlari, ibodat, milliy raqslar) zamonaviy texnika (foto, video va kinoapparaturalar) vositalaridan keng foydalaniladi.

O‘zbekistonda Etnografiya fani O‘zbekiston hududida istiqomat qilgan qabila va elatlar to‘g‘risidagi eng qadimiy etnik ma‘lumotlar ilk yozma manbalarda, yunon va rim mualliflari Gekatey, Strabon, Gerodot, Arrian, Ptolemey va Ktesiy, sitsiliyalik Diodor, Pompey Trog, Tatsit asarlarida uchraydi. O‘rta Osiyo xalqlarining qadimiy ajdodlari va ularning turmush tarzi, urf-odat va marosimlari to‘g‘risida qimmatli ma‘lumotlarni zardushtiylik dinining muqaddas kitobi "Avesto"da ham ko‘rish mumkin. Miloddan avvalgi VI- I asrlardan arab istilosigacha O‘rta Osiyo xalqlariga tegishli ma‘lumotlarni qadimiy ahamaniylar davriga oid qoya tosh bitiklarida, parfiyoniy, sug‘diy, xorazmiy, baxtariy yozma yodgorliklarida, xitoy sayohatnomalarida, sostoniyalar Eronning o‘rta forsiypahlaviy tildagi yodgorliklarida, arman tilidagi manbalarda, qadimiy turkiy yozma yodgorliklarda uchratamiz.

Ilk o‘rta asr (IX-XII asrlar) mualliflari geograf va sayyohlar Ibn Xurdodbeh, al-Balxiy, Istaxriy, Ibn Havqal, Mas‘udiy, Yoqut Hamaviylar o‘z sayohatnomalarida Sharq xalqlari etnografiyasi bo‘yicha qimmatli ma‘lumotlar yozib qoldirganlar.

Xalq og‘zaki ijodi namunalari bo‘lgan "DadaQo‘rqut", "Alpomish", "Manas", "Go‘ro‘g‘li" dostonlari tarixiy va etn. jihatdan nihoyatda muhim manbalardir. Muhammad Xorazmiyning "Surat al arz", Abu Rayhon Beruniyning "Qonuni Mas‘udiy", "Amudaryo tarixi"; Mahmud Koshg‘ariyning "Devonu lug‘otit turk", Narshaxiyning "Buxoro tarixi" asarlari O‘rta Osiyo, shu jumladan, O‘zbekiston shaharlari, ularning tarixi, tabiiy geografik sharoiti, etnotoponimiyasi, ayrim shahar va qishloqlar aholisining lingvistik va etnik tarkibi, ijtimoiy-siyosiy hayoti, maishiy turmushi va madaniyatining ba‘zi jihatlari, diniy e‘tiqodlariga oid noyob ma‘lumotlar mujassamlashganligi bilan muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Amir Temur va uning vorislari hukmronlik qilgan davrda yashagan saroy tarixchilari va solnomachilari, jumladan, Hofizi Abruning "Zubdat ut tavorix" ("Tarixlar qaymog‘i"), Nizomiddin Shomiy, Abdurazzoq Samarqandiy, Husayn Kubraviy, Ali Qushchi va boshqalarning asarlarida shu davrga oid etnografik ma‘lumotlarni uchratish mumkin. Shuningdek, ispan elchisi Ryui Gonzales de Klavixoning asarida, rus solnomalarida, mashhur sayyoh Marko Poloning sayohatnomasida ham muhim ma‘lumotlar jamlangan.

Z.M. Boburning "Boburnoma" asarida Movarounnahr va qo‘shni mamlakatlarda yashagan elatlarning etnik tarkibi va tarixi, urf-odati va marosimlari madaniyati va maishiy

turmushi haqida, Gulbadanbegimning "Humoyunnoma" nomli tarixiy biografik asarida Toshkent va Andijondan to Qashqar va Hind okeani bo'ylarigacha qanday shaharlar, viloyatlar borligi, ularning aholisi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

O'rta asrlar ilmiy merosi bo'lgan Hofiz Tanish al-Buxoriyning "Abdullanoma" ("Sharafnomai shohiy"), Ma'sud ibn Ko'histoniyning "Tarixi Abulxayrxoniy", Kamoliddin Binoiyning "[Shayboniynoma](#)", Fazlulloh Ro'zbehonning "Mehmonnomai Buxoro", Abulg'oziy Bahodirxonning "Shajarayi turk" kabi asarlarida qimmatli tarixiy etnografik ma'lumotlar bor.

XVI-XVII-asrlarda Buxoro, Xiva va Qo'qon xonliklarining vujudga kelishi va Rossiya davlati bilan muntazam savdo va diplomatik munosabatlar o'rnatilishi natijasida rus elchilarining o'zbek xonliklariga qilgan safarlari jarayonida to'plagan materiallarida ham etnik ma'lumotlar mavjud bo'lib, ular ma'lum ilmiy qimmatga egadir. Turkiston o'lkasini jadal etn. o'rganish o'lkani mustamlaka qilish maqsadi bilan bog'liq bo'lib, o'zbek xalqi Etnografitasiga oid ilmiy ahamiyatga ega materiallar to'plash davri XIX asrdan boshlandi. Markaziy Osiyo xalqlari, shu jumladan, o'zbeklarni etn. jihatdan o'rganish yo'lida 1872-yil Moskvada ochilgan politexnika ko'rgazmasi munosabati bilan tayyorlangan "Turkiston albomi", shuningdek, Rus geografiya jamiyatining Turkiston bo'limi, Tibbiyot, antropologiya va etnografiya havaskorlari jamiyatining Turkiston bo'limi, Turkiston arxeologiya havaskorlari to'garagi, Turkiston qishloq xo'jalik jamiyati, Xomutov to'garagi, O'rta Osiyo olimlari jamiyati, Rus texnika jamiyatining Turkiston bo'limi, Sharqshunoslik jamiyatining Toshkent bo'limining roli katta bo'ldi.

XIX asr oxiri XIX-asr boshlarida etnik bilimlarning rivoji o'lkada faoliyat ko'rsatgan rus sharqshunos, tarixchi, etnograf olimlari, sayyohlari va davlat arboblari V.V.Radlov, V.V.Bartold, M.S.Andreyev, A.A.Divayev, L.Vyatkin, N.P.Ostroumov, N.S.Likoshin, N.G.Mallitskiy, er-xotin Nalivkinlar, I.I.Umnyakov, A.A.Semyonov, Ye.Polivanovlar nomi bilan bog'liqdir. Ular amalga oshirgan ishlar mustamlakachilikka xizmat qilgan bo'lsada, to'plangan katta etn. materiallar XIXasr oxiri XXasr boshlaridagi Turkiston hayot tarzini tavsiflashda muhim ilmiy ahamiyatga ega.

1918-yilda Turkiston xalq universitetida o'zbeklar etnografiyasi bo'yicha maxsus kurs kiritilib, bu mavzu bo'yicha ma'ruzalar o'qitila boshlandi. 1920-30-yillar O'zbekistonda Etnografiya ilmining vujudga kelish, tashkiliy va tarkibiy shakllanish davri bo'ldi. 1930-yillar oxirida mahalliy aholi orasidan yetishib chiqqan mutaxassislar G.Alimov, M.Bikjanova, A.Boltayev, Ya.G'ulomov, Sh.Inog'omov, T.Mirtyosov, M.Saidjonov, X.Husanboyev, K.Yusupov va boshqalar O'zbekistonda muzey ishini yo'lga qo'yish va rivojlantirishga, muzeylarda etn. kolleksiyalarni ko'rgazmaga qo'yishga tayyorlash bo'yicha muhim ishlarni amalga oshirishdi.

1943-yil 4-noyabrda O'zFA Til, adabiyot va tarix instituti asosida Tarix va arxeologiya instituti tashkil etilib, uning tarkibida 6 bo'lim, shu jumladan, akademik M.Andreyev rahbarligidagi Etnografiya. bo'limi ham bor edi. Bo'lim respublikada etn. tadqiqotlarning yetakchi markazi bo'lib qoldi.

Xorazm arxeologiyaetnografiya ekspeditsiyasining tashkil etilishi va faoliyat olib borishi (rahbarlari S. Tolstov, T.Jdanko) O'zbekistonda Etnografiya fanining rivojlanishida muhim bosqich bo'ldi. Xorazm ekspeditsiyasi mobaynida qoraqalpoqlar Etnografiyasining maxsus o'rganilganligi, Qoraqalpog'istonda etnik fikrlarning shakllanishi uchun asos bo'ldi. 1960—80 yillarda o'zbek hamda qoraqalpoq xalqlarining etnogenezi va etnik tarixi bo'yicha faol tadqiqotlar olib borildi (V.P.Alekseyev, A.A.Asqarov, O.Suxareva, T.K.Xojayov va boshqalar). O'zbeklar etnik tarixini o'rganish bevosita akademik K.Shoniyozev nomi bilan bog'liq.

O‘zbekiston xalqlari folklori, O‘zbekiston dekorativ va amaliy san’atining turli sohalari, xalq musiqasi, teatri, raqs san’ati, kiyimlari, an’anaviy xalq taomlari, kishilarning ma’naviy va moddiy hayotini o‘rganish etn. manbalardan biri sifatida etnograflarning diqqat markazida bo‘ddi. 1960, ayniqsa, 1980-yillar O‘zbekiston etnografiya fani uchun avvalgi tarixshunoslik davriga nisbatan g‘oyat sermahsul, ayni vaqtda, ziddiyatli kechdi. Bu ziddiyatlarning dolzarb masalalarini belgilash va ishlab chiqishda, siyosiy sharoitga og‘ishmay va so‘zsiz amal qilishda; monografik va umumlashtiruvchi tadqiqotlarda ularning tahliliytanqidiy nuqtai nazardan o‘rganib chiqilmaganligida; katta ko‘lamdagi ilmiy tekshirish ishlarining etnos xo‘jalik amaliyoti va madaniy hayoti vazifalariga mos kelmaganida namoyon bo‘ldi.

O‘zbekiston mustaqillikka erishishi bilan Respublikamizda etnografiya fani yangi sifat bosqichiga o‘tdi. O‘zbekiston etnografiya fanining ilmiy tekshirish uslublari, nazariy asoslari, rivojlanish ustuvorliklari va istiqbollari aniqlovchi tadqiqotlar vujudga keldi. Mustaqillik yillarida o‘zbek xalqi an’anaviy madaniyatini o‘rganishda "evropatsentrizm" nuqtai nazaridan yondoshishga, qator ijtimoiy institut va hodisalarga "o‘tmish sarqiti" deb qarashga chek qo‘yildi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix instituti faoliyatini takomillashtirish" haqidagi qarori (1998-yil 27-iyul) tarix fani va uning qismi etnografiyaning vazifalarini mazmun mohiyat jihatdan tubdan o‘zgartirdi. O‘zbek xalqining etnogenezi, etnik tarix muammolarini, o‘zbek etnomadaniy jarayonlarini yangicha mushohada qilish, xolisona yoritish imkoni paydo bo‘lib, ushbu mavzu etn. tadqiqotlarning yetakchi yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Bu yo‘nalishni tadqiq etishda akademik K.Shoniyozovning asarlari ("Qarluq davlati va qarluqlar", 1999; "O‘zbek xalqining shakllanish jarayoni", 2001) muhim hissa bo‘lib qo‘shiladi. 1990-yillarda K. Shoniyozovning ilmiy rahbarligi ostida tarixiy E. muammolarini (A.Ashirov, U.Abdullayev), O‘zbekiston aholisining maishiy turmo‘sh an’analarini (S. Soatova, M.O‘roqov, V.Haqliyev, S.Sharipov) tadqiq qiluvchi olimlar guruhi shakllandi. E.Farg‘ona (Sh.Abdullayev, S.Gubayeva), Buxoro (A.Jumayev, M.Qurbonova), Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlari (S.Tursunov, A.Qayumov, O.Bo‘riyev, Q.Nasriddinov) hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasining (T.Yesbergenova, R.Kamolov, N.Tleubergenov) mintaqaviy o‘ziga xosliklarining turli jihatlarini yorituvchi tarixiy etn. va etn.sotsiologik maxsus tadqiqotlari vujudga keddi.

Z.Orifxonova, G.Zunnunova, M.Qamaritdinova kabi olimlarning mahallaning o‘tmishi va bugunini, hozirda o‘z-o‘zini boshqarish organi sifatida amaliyotdagi ahamiyatini o‘rganishga bag‘ishlangan etn. ekspeditsiyalari, etnosotsiologik tadqiqotlari natijalari asosida maxsus asarlar nashr etildi. Oliy o‘quv yurtlari uchun etnografiy fanidan maxsus darslik (I.Jabborov "O‘zbek xalqi etnografiyasi", T., 1994), o‘qitish uslubi qo‘llanmalari (O.Bo‘riyev, B.Ishoqov), etnologiya atamallari lug‘ati (O.Bo‘riyev) chop etildi.

O‘zbekistonda Etnografiya fanining shakllanishi, rivoji dinamikasi, tarixshunosligi muammolari maxsus tadqiqot mavzusi bo‘ldi (A.Doniyorov va D.Hoshimova). Bugungi kunda mamlakatimiz ilmiy muassasalarida etnografiy fanining dolzarb muammolari tadqiq qilinmoqda. 2000-2001-yillarda Termiz va Qarshida etnik tadqiqotlar markazi tashkil etildi. O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix instituti etnologiya bo‘limi bu tadqiqotlar yo‘nalishini belgilash va muvofiqlashtirish vazifasini bajarib kelmoqda. Etnografiya bu xalq, davlat va shahrlar bor ekan bu fan asrlar davomida o‘zini o‘zi to‘ldirib boraveradi.